

РОССИЙСКАЯ ПАРАДИГМА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 327

О.И. ПЕЧЕРСКИХ

Очевидно, что на современном этапе международные отношения выходят из фазы однополярной системы межгосударственных взаимоотношений, которой свойственно отчетливое доминирование одного актора. Мы являемся свидетелями формирования многополярной картины международных отношений, которая, однако, еще не достигла своей завершающей стадии.

Для того чтобы проиллюстрировать этот тезис, мы проанализируем основные положения и инициативы российской политической элиты, содержащиеся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года, в выступлениях российских политических деятелей в различных форматах международного общения, а также рассмотрим знаковые факты международной политической жизни современного этапа.

Итак, в качестве главного приоритета международной политической реальности Президент назвал укрепление международной законности, которая складывается, прежде всего, из соблюдения государствами международных соглашений и договоров. Однако новейшая история содержит массу примеров, когда международные договоренности, закрепленные в уставах таких авторитетных международных организаций, как Организация объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе попросту не соблюдаются. Достаточно вспомнить примеры с Югославией, Афганистаном, Ираком, Косовом, Южной Осетией.

Именно в этом черпает объективные основания тезис Президента о том, что «...чем лучше состыкованы действия государств на мировой арене с международно-правовыми нормами, тем выше уровень безопасности на планете» [2]. В этом смысле показательно то, что именно вразрез с двусторонними и многосторонними договоренностями с нашими международными «партнерами» нам приходится сталкиваться с конструированием глобальной системы противоракетной обороны (далее – ПРО), с расширением НАТО и размещением на территориях вновь принятых государств воинских континентов

(кстати, это делается еще и вразрез с уставом этой организации), с откровенными попытками некоторых государств силовыми методами, в одностороннем порядке и в нарушение всех норм международного права добиваться решения своих задач.

Резонный вопрос о том, как реагировать на подобные провокации вполне справедливо актуализирует силовую составляющую российской внешней политики и выражается в заявлениях о возможном размещении в приграничных западных районах новейших стратегических комплексов «Искандер», в усилении ракетных дивизий ранее планируемых к расформированию, в осуществлении комплекса мер по радиоэлектронному подавлению новых объектов системы ПРО США в случае их размещения на территории Чехии и Польши.

Следует отметить, что после заявления российского лидера о возможности размещения российских ядерных комплексов в Калининграде, президент Франции Н. Саркози призвал США скорректировать планы по развертыванию третьего позиционного района системы ПРО в Европе и попросил Россию не спешить с контрмерами. Хотелось бы напомнить, что Россия устами своих официальных представителей неоднократно призывала США к подобным действиям, к сожалению, на эти призывы первой откликнулась Европа и то после того, как Россия объявила о реальных контрмерах.

Хотим обратить особое внимание, что во многом именно то, что предложения Российской Федерации не находят отклика в США и отчасти в Европе, актуализируется восточное направление российской внешней политики. Говоря о диверсификации российской внешней политики, следует обратить внимание на активное развитие регионального сотрудничества в формате таких региональных организаций, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ и других. Эта мысль была озвучена Президентом России, который в своем Послании отдельно отметил важность «...интеграционного ядра в лице Союзного государства и ЕврАзЭС...взаимодействия в военно-политической сфере в ОДКБ» [2]. Об этом же, правда в контексте евроазиатской сущности Российского государ-

ства, неоднократно упоминал министр иностранных дел РФ С.В. Лавров: «...реализуя свой европейский выбор, мы не забываем о том, что как мировая держава, расположенная на двух континентах, наша страна обязана сохранять должную свободу в определении и проведении своей внутренней и внешней политики, свой статус и *преимущества евро-азиатского государства* (курсив мой – О.П.) ...партнерство Россия–ЕС хотя и имеет для нас одно из приоритетных значений, не может противопоставляться отношениям с другими странами и регионами» [1].

С.В. Лавров в качестве примера инициатив России, связанных с коллективным разрешением сложных проблем, привел азиатский регион, в котором нет договорно-правовой основы для обеспечения безопасности, а угроз безопасности существует достаточно много. Ярким примером такого сложного вопроса является ядерная проблема Корейского полуострова. Предложения России в этом вопросе связаны с созданием механизма по поддержанию мира и безопасности в рамках шестисторонних переговоров.

Конкретной проблемой во взаимоотношениях с европейскими и заокеанскими партнерами являются так называемые «двойные стандарты» в оценке тех или иных событий, происходящих в мире. Ярким примером такого подхода, равно как и примером односторонних, несогласованных действий, является проблема Косова. Очевидно, что желание США в одностороннем порядке решить этот вопрос, подтвердив еще раз свое намерение действовать в соответствии с принципом прецедентного права, стало ведущим в моделировании ситуации вокруг Косова. Логика событий показала, что создан прецедент с далеко идущими последствиями, и он еще не раз привлечет к себе внимание мирового сообщества.

Реакция российского руководства в этом отношении предельно конкретна и легко экстраполируется на ситуацию с Ю. Осетией и Абхазией: «...откровенно предвзятой выглядит позиция наших партнеров, еще недавно приложивших максимум усилий, чтобы в обход норм международного права добиться отделения Косова от Сербии и признания этого самопровозглашенного региона в качестве субъекта международного права, а теперь как ни в чем не бывало критикующих Россию» (Президент имеет в виду признание Россией независимости Ю. Осетии и Абхазии – О.П.) [2].

Основная концептуальная мысль, определяющая российскую парадигму международной безопасности, содержательно противопоставлена модели «баланса сил». Квинтэссенция российского подхода к определению концепта международной безопасности легко синхронизируется с концепцией «коллективной безопасности». Эти два подхода противопоставлены друг другу в теории международных отношений. Российская позиция обозначена Президентом России: «...ответы на новые угрозы могут быть найдены только коллективными усилиями. Именно поэтому мы выступаем за продуманную реформу ООН. За укрепление ее центральной роли и повышение эффективности ее структур и механизмов» [2]. Эта концептуальная позиция находит свое отражение в деятельности соответствующих государственных структур, в частности Министерства иностранных дел РФ. Так, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров неоднократно заявлял, что международные отношения должны выстраиваться на договорно-правовой основе, и это есть основа международной безопасности как таковой. «Решение региональных проблем возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и полной прозрачности...принципов неприменения силы в межгосударственных отношениях и мирного урегулирования споров» [1].

Заместитель министра С. Рябков в качестве ключевой задачи отмечает необходимость «...внедрить в сферу международных отношений характерную для нашей внешней политики философию равноправия и учета интересов всех стран». Он также отмечает, что «...коллективные подходы к решению любой проблемы – это «альфа» и «омега» российской внешней политики» [4].

Именно с этой целью во взаимодействии с другими государствами мы создаем такие международные дискуссионные площадки, как Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» (основан Россией, Индией и Грецией в 2002 г.), которые ставят своей целью укрепление международной безопасности путем учета интересов по возможности всех участников международных отношений, принципов равноправия, взаимного уважения.

Дело в том, что тема «неэффективности» международных организаций как таковых, будь то Организация объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудни-

честву в Европе или любая другая организация, свойственна концепту «realpolitik». Такой подход к международной безопасности акцентирует внимание на силе конкретного актора международных отношений, будь то государство или блок.

Что же касается ООН, то эта организация хоть и является ключевой в обеспечении международной безопасности и стабильности, все же действительно не в полной мере отвечает современным международным реалиям. В ряде случаев она демонстрирует свою неэффективность, однако это не дает достаточных оснований говорить о ее ликвидации. Скорее речь надо вести о ее усовершенствовании. В этом контексте можно рассмотреть инициативы, связанные с расширением цивилизационного представительства в центральных структурах ООН, таких, как Совет безопасности, и допустить к процессу принятия важнейших решений представителей всех цивилизационных групп государств. На сегодня в СБ ООН не представлены, к примеру, исламская и африканская цивилизации, государства АТР.

Еще один важный вопрос международной безопасности, в решении которого необходимо коллективное сотрудничество при определяющей роли России и США, это вопрос *разоружения*. Особенно это касается ядерной сферы. На сегодняшний день сотрудничество наших государств в этой сфере практически приостановлено. Вместе с тем, этот вопрос касается не только оружия массового уничтожения, но и обычных вооружений. В этом смысле необходимо отметить, что вопрос ограничения обычных вооружений также является на сегодня проблемным, что обусловлено, прежде всего, нератификацией базовых соглашений со стороны США. Этим вопросам уделяется ключевое внимание на высшем уровне, и мы возлагаем большие надежды на новое американское руководство относительно положительной динамики в их решении: «...надо предпринять шаги по развитию международного режима контроля над вооружениями. И ключевое значение имел бы прогресс в российско-американском взаимодействии. ...Мы надеемся, что... новой администрацией США будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией» [2].

На фоне сложных российско-американских отношений целесообразно обратиться к конструктивной позиции ядерных государств

Европы. По выражению Президента, «...мы будем углублять наши отношения с Европой в сфере безопасности» [2].

Именно наши ключевые европейские партнеры (Германия, Франция, Италия) показали конструктивный подход к решению такого тонкого для России вопроса, каким является вопрос противостояния с Грузией. Эти ядерные европейские государства в сложный для России исторический момент избежали призывов «наказать» Россию и однозначно дали понять, что Европе нужны конструктивные отношения с нашей страной.

Вообще надо отметить, что сами европейцы во многом пересматривают сегодня свою роль в мировых процессах, роль США и свои отношения с этим государством, а также роль и значение России в деле обеспечения международной стабильности и, наконец, свои отношения с нашим государством. Особенно это видно на фоне такого сложного испытания для международной стабильности, каким стала агрессия Грузии в Южной Осетии.

Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосе отмечает, в частности, что «...за лето-осень...отношения между ЕС и Россией претерпели серьезную эволюцию. Причиной стали события на Кавказе...Именно тогда произошло нечто важное. До сих пор в ЕС не отдавали себе отчета в том, какое место Россия занимает в континентальных и мировых делах...Россия вернулась на международную арену как мощное государство, не желающее больше поступаться своими интересами» [5].

Темой, заслуживающей отдельного внимания, является вопрос о степени единства Европы. Условную разделительную линию можно провести между так называемыми «старыми» европейскими государствами и «новичками», принятыми в ЕС в последние несколько лет. Очевиден тот факт, что старожилы европейской политики проявляют большую самостоятельность в своем волеизъявлении, тогда как их молодые коллеги в гораздо большей степени образуют свои действия с позицией США.

Грузинский кризис августа 2008 года отчетливо показал, что, во-первых, ЕС не является монолитной организацией с единой позицией по сложным вопросам, а во-вторых, высветил уровень лояльности по отношению к США. Оказалось, что ЕС условно

можно разделить по обозначенным критериям на два «лагеря», в каждом из которых свои предпочтения относительно интеракций с США и свое видение механизмов международной политики как таковой: «грузинский кризис показал, что ЕС не является единым целым. В то время, как руководители Польши, Украины и трех прибалтийских стран срочно вылетели в Тбилиси, чтобы поддержать Саакашвили, председательствующий в ЕС президент Франции вел переговоры с Россией» [5].

В контексте «собственной» позиции Европы по проблеме грузинско-югоосетинского конфликта показателен тот факт, что вслед за своим президентом глава МИД Франции Б. Кушнер высказался против языка угроз в отношении России. Во время августовского кризиса он публично заявил о том, что не может идти речи об ультиматумах, поскольку угрозы противоречат самим целям дипломатического процесса, который требует терпения. Вместе с тем, он заявил, что не может быть политического решения этой проблемы без участия самой России.

Проблема расширения НАТО по мнению самих европейцев так же показывает, что в ЕС нет единства. В частности, на саммите НАТО в Бухаресте Франция, Германия и Италия высказались против приема Грузии и Украины.

Показательно, что именно представители так называемой «старой», или «ядровой», Европы выступают за то, что надо найти для сотрудничества (России и ЕС – О.П.) особый формат, так же, как для взаимоотношений Евросоюза и Турции, у которой сегодня осложнились отношения с США. Европейцы же выступают сегодня за то, что отношения ЕС к России – чисто европейское дело.

В пользу того факта, что Европа далеко не едина, говорит и отношение европейских государств к расширению американской системы ПРО.

Необходимо отметить, что размещение в Европе элементов американской системы ПРО по принципу дислокации позиционных районов является чисто американской инициативой, которая затрагивает ряд европейских государств. Часть из них поддерживает эту инициативу США, аргументируя необходимость ее реализации упрочением международной безопасности. Очевидно, что не является простым стечением обстоятельств тот факт, что большинство государств, поддерживающих расширение системы американской ПРО, являются бывшими

соцстранами. Вместе с тем, в самой Европе, в данном случае в восточной ее части, существует мощная оппозиция этой американской инициативе. Важно то, что недовольство по поводу возможного размещения элементов ПРО США на территории восточноевропейских государств высказывают не только представители политической элиты этих государств, но и сами граждане.

Ярким примером, подтверждающим эту мысль, является ситуация в Чехии. Напомним, что мэры 30 городов этого государства в ноябре 2008 г. подписали коллективное обращение к избранному президенту США Б. Обаме, в котором попросили будущего главу Белого дома «...отказаться от идеи размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе. Авторы обращения...напомнили, что две трети населения Чехии...выступают против размещения элементов ПРО на территории их страны» [3].

Все это показывает, что европейцы становятся более независимыми, и это проецируется на их отношения с США. Так как «...Европе надо быть независимым игроком в международных делах, а не действовать по заокеанским схемам. Мы подошли к точке, когда ведущие европейские страны, составляющие ее костяк, ...убеждены в том, что Европа должна проводить самостоятельную политику, в том числе и в диалоге с Москвой, которая является важнейшим действующим лицом на континенте. То есть к России надо подходить с исключительно европейских позиций, а не с тех, которые диктуются НАТО или США» [5].

Мы полагаем, и в пользу этого говорят последние события, что позиция европейцев относительно системы международных отношений, ее устройства *самостоятельно эволюционирует в сторону многополярности*. Наши позиции становятся во многом схожими.

Постоянный секретарь Французской академии Э.К. д'Анкосс отмечает изменения, происходящие в мире. По её мнению, мир отходит от американской монополярности и движется в сторону плюрализма. Россия так же, как и Европа, возлагает большие надежды на новую администрацию и Президента США: «...проблема сейчас в том, чтобы он понял: нынешний мир уже не тот, каким был после...исчезновения СССР, когда США остались единственной супердержавой. В основном благодаря тому, что Россия вернулась на мировую арену» [5].

Резюмируя тему отношений России и ЕС, отметим, что отношения России и Евросоюза

в принципе не могут быть беспроблемными, поскольку наряду с сотрудничеством в них присутствует и конкуренция. Как отметил глава МИД России, «...важно добиться того, чтобы мы соперничали по установленным совместно правилам, не пытались подчинить или подавить друг друга» [1].

Теперь более подробно коснемся этих правил. Важным вопросом является разработка договора о европейской безопасности, а также базового соглашения о сотрудничестве между Россией и ЕС. Здесь у России имеется своя принципиальная позиция. В инициативе российской стороны по данному договору один из разделов договора о европейской безопасности специально посвящен вопросу об урегулировании конфликтов. Там изложены некие универсальные принципы, на основе которых, по мнению представителей России, все без исключения государства должны подходить к любому конфликту. Один из таких важнейших принципов неоднократно озвучивался С.В. Лавровым – уважение к имеющимся договоренностям, уважение к существующим переговорным форматам.

Такой подход нашел свое отражение в Послании Президента России Федеральному Собранию. В частности, Президент предложил сосредоточиться на следующих ключевых аспектах практической деятельности.

Во-первых, продолжить работу по укреплению правовых основ международных отношений, поскольку уважение к праву даст возможность упорядочить международные отношения и избежать внедрения принципа прецедентного права, что будет способствовать снижению фактора жесткой силы и утверждению принципа коллективного принятия важнейших решений. На наш взгляд такая система способствует снижению конфликтности в международных отношениях.

Во-вторых, реализовывать в практических действиях идею многополярной системы международных отношений, исключив

единоличное доминирование отдельных международных акторов в какой-либо сфере.

В-третьих, укреплять международные институты, что предполагает участие России во всех без исключения дискуссионных форматах, таких, как «Группа восьми», ШОС, БРИК, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, а также в других объединениях.

В-четвертых, утверждать универсальные дипломатические методы урегулирования кризисных ситуаций. При этом Президент особо отметил необходимость вовлечения в диалог «проблемных государств». Эта позиция, на наш взгляд, особенно важна в условиях наличия перманентных очагов напряженности [2].

Президент России отдельно отметил необходимость обеспечения финансово-экономических интересов всех субъектов мирового общения, при этом финансовая архитектура должна быть защищена от использования в интересах одной страны или группы стран. Иными словами, чем больше будет в мире сильных финансовых центров и чем выше будет степень общей взаимозависимости, тем безопасней и устойчивей будет глобальное развитие.

Все ключевые предложения российской стороны, сделанные на вашингтонском саммите «двадцати», касались именно усиления сотрудничества и привлечения к нему развивающихся стран всех цивилизационных групп. В заключение еще раз подчеркнем, что практически ни один серьезный вопрос, касающийся международной безопасности, не может быть конструктивно разрешен вне переговорного дипломатического поля. Будь то ядерная программа Ирана, косовский вопрос или проблема безъядерного статуса Корейского полуострова – Россия всегда выступала и неизменно продолжает выступать за мирный переговорный процесс как универсальный метод решения проблем в сфере международных отношений.

1. Лавров С.В. «Россия отказалась от членства в Евросоюзе»/По материалам информационного агентства ПРАЙМ-ТАСС.

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 5.11.2008 года /Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru.

3. «ПРОснулись». – Российская газета. 25 ноября 2008 г., №241 (4798).

4. Рябков С. В МИДе наивных нет. – Российская газета. 14 ноября 2008 г., № 235 (4792).

5. «Чисто европейское дело». (Из интервью с постоянным секретарем Французской академии Элен Каррер д'Анкокс о саммите Россия – ЕС в Ницце). – Российская газета. 14 ноября 2008 г., № 235 (4792).